

IMPORTÂNCIA DAS PLATAFORMAS DE DESENVOLVIMENTO LOW-CODE NO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS

Importance of low-code development platforms in business process management

Magno dos Santos¹

David Gleyson Ramos²

Caio Graco Carneiro de Carvalho³

Gustavo Tronchoni⁴

Rosimery Menezes Frisso⁵

RESUMO

A utilização crescente das tecnologias digitais na indústria estimulou a transformação digital, conhecida como a Quarta Revolução Industrial. Diante desse panorama, torna-se imprescindível que as empresas que desejam se estabelecerem no mercado se adaptem a essa realidade, a fim de não se tornarem obsoletas. Essas adaptações envolvem o entendimento dos processos de negócios com a infraestrutura de tecnologia da informação da organização ou empresa, utilizando tecnologias digitais para automatizar operações e melhorar a flexibilidade e a capacidade de resolução de problemas repetitivos. Nesse contexto, o sistema de gerenciamento de processos de negócios (BPMS-Business Process Management System), cuja finalidade é permitir a integração entre os diversos processos de negócios dentro de uma abordagem colaborativa, o que implica a integração de atividade externas e internas da empresa ou organização, mesmo que esteja embasada em diferentes plataformas tecnológicas, torna-se uma aplicação fundamental, somada ao uso das plataformas low-code. Em suma, este trabalho possui o objetivo de evidenciar a importância das plataformas de desenvolvimento low-code no gerenciamento de processos de negócios, tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica, a partir de pesquisas em motores de busca especializados, periódicos, livros, artigos científicos e outros materiais relacionados à temática. Portanto, o uso de plataformas low-code tem como principais benefícios, quando aplicados ao gerenciamento de processos, a agilidade, a facilidade de desenvolvimento e atualização, respostas rápidas frente às mudanças de cenários em algumas regiões ou até mesmo setores, permitindo que uma pessoa sem muitos conhecimentos em escrita de códigos possa desenvolver seu próprio software.

Palavras-chave: Low-Code, Processos, Gerenciamento, Negócios, Sistema.

ABSTRACT

The increasing use of digital technologies in industry has stimulated digital transformation, known as the fourth industrial revolution, and given this panorama, it is essential that companies that wish to establish themselves in the market adapt to this reality, in order not to become obsolete. These adaptations involve the integration of business processes with the organization's or company's information technology infrastructure, using digital technologies to automate operations and improve flexibility and the ability to resolve repetitive problems. In this context, BPMS (Business Process Management

¹ Mestrando em desenvolvimento de negócios e inovação, IFAM, magno.santos@ifam.edu.br, <https://lattes.cnpq.br/1233853794018453>, <https://orcid.org/0009-0009-5649-8729>

² Especialista em Tecnologia da Informação, IFAM, david.ramos@ifam.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/7314443714689335>

³ Especialista em Gestão Pública, IFAM, caio.carneiro@ifam.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9322822846234058>

⁴ Especialista em Engenharia da Computação, IFAM, gustavo.tronchoni@ifam.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/5386486669169128>

⁵ Mestra em aquicultura, INPA, frisso_zootecnia@hotmail.com, <https://lattes.cnpq.br/6669602987850266>, <https://orcid.org/0009-0009-7620-6199>

System), whose purpose is to allow integration between the various business processes within a collaborative approach, which implies the integration of external and internal activities of the company or organization, even if it is based on different technological platforms becomes a fundamental application, in addition to the use of low-code platforms. In short, this paper aims to highlight the importance of low-code development platforms in the management of business processes, using bibliographical research as its methodology, based on searches in specialized search engines, periodicals, books, scientific articles and other materials related to the topic. Therefore, the use of low-code platforms has as its main benefits, when applied to process management, agility, the ease of development and updating, quick responses to changing scenarios in some regions or even sectors, allowing a person without much knowledge in writing codes to develop their own software.

Key-words: Low-code, Law Suit, Management, Business, System.

1 INTRODUÇÃO

A utilização crescente das tecnologias digitais na indústria estimulou a transformação digital, conhecida como a quarta revolução industrial. Essa transformação refere-se à acelerada adoção da tecnologia pela sociedade, que está cada vez mais digitalizada. Ela ocorre de diferentes formas, como no entretenimento, via redes sociais, na mobilidade urbana, através da educação a distância e no âmbito comercial por meio das plataformas de *e-commerce*, por exemplo.

Diante desse panorama, torna-se imprescindível que as empresas que desejam se estabelecerem no mercado adaptem-se a essa realidade, a fim não se tornarem obsoletas. Há necessidade de ficarem em igualdade de competição com aquelas que buscam soberania e principalmente as chamadas *startups* que geralmente estão ligadas ao ramo da tecnologia ou possuem a tecnologia da informação como base.

Devido ao aumento da competitividade, surge a necessidade de as empresas e organizações se adaptarem de forma rápida às mudanças e desenvolverem respostas rápidas e consistentes, sendo isso fundamental para garantir sua longevidade. Essas adaptações envolvem o entrosamento dos processos de negócios com a infraestrutura de tecnologia da informação (TI) da organização ou empresa, utilizando tecnologias digitais para automatizar operações e melhorar a flexibilidade e a capacidade de resolução de problemas repetitivos.

Entretanto, a escolha das soluções tecnológicas a serem utilizadas são complexas, em função da variedade disponíveis, ficando as organizações com algumas incertezas nesse processo (ACKX, 2014). Desta forma, uma abordagem estratégica que as organizações e empresas podem seguir é a transformação digital por meio do gerenciamento de processos de negócios (Business Process Management-BPM), cujo escopo envolve a gestão sistemática e contínua dos processos de negócios e suas interfaces, visando aumentar a eficácia organizacional e a eficiência operacional.

Por meio do BPM, as organizações e empresas podem desenvolver processos de alta performance, mais baratos, com maior velocidade, e mais flexibilidade (AGANETTE; MACULAN; LIMA, 2018). Para subsidiar a automação dos processos de negócios, pode ser empregado os Sistemas de Gerenciamento de Processos de Negócios (BPMS), que são plataformas de softwares construídos para modelar, implementar, executar, monitorar e otimizar estas atividades (CHINOSI; TROMBETTA, 2012).

A demanda por profissionais capacitados para atuarem em BPM é alta, mas a oferta de pessoal capacitados ainda é muito baixa. Além da capacidade técnica em modelagem de processos, automação e gerenciamento de dados, integração de sistemas informatizados, é essencial que os profissionais também compreendam os processos de negócios, o que muitas vezes não coincidem.

Com a finalidade de mitigar a escassez de profissionais e a complexidade do desenvolvimento de sistemas informatizados, as organizações e empresas estão utilizando Plataformas de Desenvolvimento Low-code (LCDP), que permitem o desenvolvimento rápido de aplicativos com pouca necessidade de codificação. Estas iniciativas de desenvolvimento de softwares de forma mais simplificada e a automação de processos impulsionam significativamente a transformação digital, ofertando uma maneira acessível e ágil de atender às demandas que estão em constante evolução dos negócios (MORAES *et al.*, 2023).

Em suma, este artigo possui o objetivo de evidenciar a importância das plataformas de desenvolvimento low-code no gerenciamento de processos de negócios, tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica em motores de busca especializados, periódicos, livros, artigos científicos e outros materiais relacionados à temática.

2 METODOLOGIA

Este estudo bibliográfico foca na compreensão da importância das plataformas de desenvolvimento low-code no gerenciamento de processos de negócios. Foi adotado o método de revisão do tipo sistemática, que permite sintetizar e discutir publicações relacionadas ao tema em discussão.

Primeiramente, elaborou-se uma lista de palavras-chave relacionadas ao tema proposto, envolvendo sinônimos e palavras alternativas, com o objetivo de garantir uma pesquisa mais ampla. Posteriormente, foram identificadas fontes adequadas para a pesquisa bibliográfica, que englobam bases de dados acadêmicas, repositórios de pesquisas, bibliotecas digitais e periódicos científicos.

Esta etapa foi seguida por avaliação pormenorizada da confiabilidade, relevância e acessibilidade de cada uma dessas fontes de informações (DARONCO, 2024).

Procedeu-se às pesquisas sistematizadas nas fontes selecionadas, utilizando-se as palavras-chave determinadas. Com objetivo de dinamizar, utilizaram-se operadores booleanos (and, or, not) e outros termos de busca, tipo de documento (pdf, html, docx) e data de publicação (DARONCO, 2024).

Foi realizada a identificação dos estudos e pré-selecionados. Em seguida, foi realizada a leitura dos resumos dos trabalhos e selecionado os de maior relevância. Realizou-se a categorização dos estudos selecionados, onde se fez uma análise crítica, formação de uma biblioteca individual com os artigos selecionados, elaboração e uso da matriz de síntese; análise das informações; uso dos critérios de validação para a análise crítica dos artigos científicos e conteúdos selecionados; categorização dos conteúdos analisados que responderam às perguntas das pesquisas. Posteriormente, realizou-se a leitura integral dos artigos selecionados, extraindo-se os fragmentos dos estudos que respondiam às questões norteadoras (SEREJO *et al.*, 2024).

Por fim a compilação dos resultados obtidos, bem como a discussão, foram organizados de forma lógica e estruturada, com base nas informações coletadas, visando expor de forma simples o resultado alcançado (DARONCO, 2024).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo de organização funcional, que é aquele baseado na especialização das atividades em áreas da empresa, como, por exemplo, finanças e recursos humanos, gera ineficiência ao não haver alinhamento, cooperação e integração entre os departamentos, pois o foco é concentrado apenas nas tarefas em si. Porém, com o surgimento de novas tecnologias da informação, sobretudo após a década de 1990, as organizações modernas passaram a utilizar um modelo organizacional em forma de processos (PALUDO, 2013).

Segundo Carranza (2018, p. 289), um processo pode ser definido como “um conjunto ou sequência de atividades interligadas, com começo, meio e fim”. É por meio dele que, conforme a mesma autora, “a organização recebe recursos do ambiente e os transforma em produtos, informações e serviços, que são devolvidos ao ambiente”. Em resumo, os processos podem ser definidos como a conexão de atividades e comportamentos executados por pessoas ou máquinas para conseguir um ou

mais resultados (ABPMP, 2013). Assim, é clara a importância deles junto às suas atividades e seus efeitos dentro das organizações e empresas, tornando-se indispensáveis para uma boa gestão.

Palmberg (2009) cita que o gerenciamento dos processos tem por finalidade controlar e melhorar as tarefas em uma organização, tendo em vista que busca identificar e eliminar atividades que não acrescentam valor ao produto ou serviço. Isso acontece porque uma empresa orientada por processos possibilita que ela seja vista não como um conjunto de departamentos separados, mas como um fluxo contínuo de atividades encadeadas (RAMOS, 2011). Conseqüentemente, ocorrem redução de custos e retrabalho, melhoria na eficiência operacional e aumento da competitividade.

Uma ação estratégica que as empresas e organizações podem seguir é fazer o uso da tecnologia por meio do *Business Process Management* (BPM) ou Gerenciamento de Processos de Negócios. Conforme definição do CBOK (Common Body of Knowledge) da ABPMP (ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS, 2013), o BPM engloba a gestão sistemática e contínua dos processos de negócios e suas interfaces, propondo-se a aumentar a eficácia organizacional e a eficiência operacional. O principal objetivo do BPM é acompanhar como os recursos organizacionais são direcionados e utilizados em ações operacionais para alcançar as metas previamente definidas da empresa. Portanto, no contexto de transformação digital da atualidade, esse sistema pode ser uma rica fonte de métodos, técnicas e ferramentas para facilitar a gestão, melhorar os processos e otimizar os resultados organizacionais (PALUDO, 2013), além de apoiar as iniciativas de digitalização dos processos de negócios.

Nessa mesma conjuntura, surge um novo conceito de software direcionado à gestão de processos, o BPMS (Business Process Management System). Considerado uma ferramenta ou software de BPM, o BPMS é um sistema informatizado que dá suporte aos processos de negócio, ou seja, às atividades de modelagem, análise e aprimoramento dos processos. O que o diferencia do BPM é que, enquanto este está focado na gestão, execução e aperfeiçoamento dos processos, aquele possui maior foco na tecnologia da informação (PALUDO, 2013).

Desse modo, a finalidade do BPMS é permitir a integração entre os diversos processos de negócios dentro de uma abordagem colaborativa, o que implica a integração de atividade externas e internas da empresa ou organização, mesmo que esteja embasada em diferentes plataformas tecnológicas, como cita Margherita (2007).

Cruz (2008) define BPMS como:

Conjunto de softwares, aplicações e ferramentas de tecnologia da informação cujo objetivo é o de possibilitar a implantação do modus operandis Business Process Management, integrando em tempo real clientes, fornecedores, parceiros, influenciadores, empregados e todo e qualquer elemento que com eles possam, queiram ou tenham que interagir por meio da automatização dos processos de negócio (CRUZ, 2008, p. 194).

Conforme Pipefy (2021), a automatização dos processos de negócios (também conhecida como automação de fluxo de trabalho, com sigla em inglês BPA) é uma forma de utilizar tecnologia e automação para realizar atividades de negócios complicadas com o mínimo de intervenção e esforço humanos.

Devido estas tarefas serem muitas vezes repetitivas, tem-se a possibilidade do uso de softwares para sua execução, garantindo desta forma mais agilidade e diminuindo os riscos de erro humano. Neste sentido, uma forma dinâmica e que satisfaz as necessidades das empresas é a utilização de softwares que possam ser desenvolvidos rapidamente conforme necessidade das mudanças que podem ocorrer muito rápido no mercado em geral. E uma forma de sanar esta demanda é utilizar as plataformas low-code para o desenvolvimento destes produtos.

A tecnologia da Informação é fundamental no contexto do desenvolvimento organizacional, entretanto, é comum que as empresas tenham dificuldades em contratar recursos humanos qualificados, com expertises que possibilitem o desenvolvimento de TI com eficácia e eficiência. As tecnologias low-code se apresentam como uma alternativa viável para a solução deste problema, tendo em vista, a possibilidade do rápido desenvolvimento de aplicações, bem como torna possível que os recursos humanos sem conhecimento aprofundado em programação sejam capazes de desenvolver aplicativos, como afirma Araujo e Varajão (2023).

A utilização das plataformas de low-code é um instrumento precioso para profissionais de TI e gestores de organizações, pois possibilitam a entrega rápida e atualização constante do software. Com a utilização destas plataformas, os desenvolvedores são capazes de fornecer respostas céleres e soluções personalizadas aos clientes, o que acelera expressivamente o processo de desenvolvimento de software nas empresas e organizações. Isso se dá, pois, em vez de escrever várias linhas de código em linguagem complicada, os desenvolvedores podem simplificar o processo ao criar interfaces de usuário modernas, integrações, dados e lógica, segundo Costa (2023).

Para Techlabs (2018), o uso de plataformas low-code possibilita que o usuário desenvolva sistemas, aplicativos, automações e integrações de forma simples e com baixos valores. Ainda como vantagens, essas plataformas têm baixa necessidade de manutenção, uma vez que essas ferramentas são previamente testadas, e por fim também possuem outra característica positiva que é de permitir

maior controle sobre as permissões de acessos e implementação de recursos, promovendo a adequação dessas implementações às leis de proteção de dados.

Atualmente, tem-se muitas possibilidades de plataformas, umas gratuitas, outras pagas, cabendo ao usuário verificar qual se adequa mais a suas necessidades. Entre as mais populares têm-se a OutSystems, Mendix, Appian, Salesforce e Microsoft Power Apps.

Por fim, o uso low-code facilita o gerenciamento de processos de negócios (BPM), que é a prática de otimizar, monitorar e analisar os fluxos de trabalho de negócios. As plataformas de low code fornecem a tecnologia ideal para organizações em transformação digital, ajudando-as a acelerar o ciclo de transformação, inovar e se adaptar com mais rapidez ao dinâmico e competitivo mundo dos negócios.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa evidenciou-se a importância das plataformas de desenvolvimento low-code no gerenciamento de processos de negócios, elencando vantagens e benefícios para as empresas e organizações.

O uso de plataformas low-code tem como principais benefícios, quando aplicados ao gerenciamento de processos: a agilidade, a facilidade de desenvolvimento e suporte a atualização, respostas rápidas frente as mudanças de cenários e atende a falta de profissionais em algumas regiões ou até mesmo setores. Desta forma, permite que uma pessoa sem muitos conhecimentos em escrita de códigos possa desenvolver seu próprio software para auxiliar em suas demandas.

REFERÊNCIAS

ABPMP. Association of Business Process Management Professionals. **Guia para o gerenciamento de processos de negócio**. Corpo Comum do Conhecimento ABPMP BPM CBOK. Association of Business Process Management Professionals, v.4 2021. Disponível em: <https://www.abpmp.org/>. Acessado em: Nov. 2023.

ABPMP. Association of Business Process Management Professionals. **Guia para o gerenciamento de processos de negócio**. Corpo comum de conhecimento ABPMP BPM CBOK. v. 3. 2013. Disponível em: https://ep.ifsp.edu.br/images/conteudo/documentos/biblioteca/ABPMP_CBOK_Guide_Portuguese.pdf. Acessado em: Jul. 2024.

ACKX, S. Emerging technologies, disrupt or be disrupted. *In: ISSE 2014 securing electronic business processes: highlights of the information security solutions Europe 2014 conference*. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. p. 177-187. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-06708-3_14. Acessado em: Out. 2023.

AGANETTE, E. C. *et al.* **BPM acadêmico: mapeamento de processos e de fluxos informacionais na ECI/UFMG.** 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/63234>. Acessado em: Out. 2023.

ARAÚJO, F.; VARAJÃO, J. Vantagens e Desvantagens do Desenvolvimento de Sistemas de Informação com Tecnologias Low-Code—Uma Revisão de Literatura. **AMCIS 2023 Proceedings.** 2023. Disponível em: <https://aisel.aisnet.org/amcis2023/lacais/lacais/1>. Acessado em: Nov. 2023.

CARRANZA, G. **Administração geral e pública.** 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2018.

RAMOS, M. de. **Fatores Críticos na Implantação da Gestão Estratégica de Processo:** Estudo de Caso no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Mestrado em Administração) Programa de Pós-graduação em Administração da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2011.

CHINOSI, M.; TROMBETTA, A. BPMN: An introduction to the standard. **Computer Standards & Interfaces**, v. 34, n. 1, p. 124-134, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.csi.2011.06.002>. Acessado em: Nov. 2023.

CRUZ, T. **BPM & BPMS-Business Process Management & Business Process Management Systems.** Brasport, 2008. Disponível em: <https://books.google.com.br/book>. Acessado em: Nov. 2023.

COSTA, P. H. M. M. **Aplicação de ferramentas low-code para melhoria e automação de processos em uma empresa de contabilidade.** Fortaleza: UFC, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/65241/1/2022_tcc_pmoraes.pdf. Acessado em: Nov. 2023.

DARONCO, G. C. Escassez de dados e avaliação de imóveis em pequenas cidades: estratégias para precisão. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, vol. 3, n. 14. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.56166/remici.c2v3n1431224>. Acessado em: Mar. 2024.

MARGHERITA, A. Business process management system and activities: Two integrative definitions to build an operational body of knowledge. **Business Process Management Journal**, v. 20, n. 5, p. 642-662, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/BPMJ-04-2013-0050>. Acessado em: Nov. 2023.

MORAES, R. M.; SILVA, J. C. S.; AYRES, S. M. P. **Estratégias adotadas por empresários de shopping centers para atender a jornada do consumidor em cenário de transformação digital.** 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8433412>. Acessado em: Nov. 2023.

PALMBERG, K. Exploring process management: are there any widespread models and definitions?. **The TQM Journal**, v. 21, n. 2, p. 203-215, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/17542730910938182>. Acessado em: Nov. 2023.

PALUDO, A. **Administração pública.** 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

PIPEFY. **Método Kanban:** o que é e como vai te ajudar a automatizar seu trabalho. 2021. Disponível em: <https://www.pipefy.com/pt-br/artigos/automatizar-trabalho-kanban>. Acessado em: Nov. 2023.

SEREJO, A. *et al.* Alternativas genéticas no controle das arboviroses: revisão sistemática. **Observatório de la economía latinoamericana**, v. 22, n. 5, p. e4452-e4452, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv22n5-008>. Acessado em: Maio. 2024.

TECHLABS, M. **What is low-code development? Should your business care?**. 2018. Disponível em: <https://marutitech.com/author/harsh-makadia/>. Acessado em: Nov. 2023.